

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

2. A. Adrados. Plastik qadoqlash chiqindilarining pirolizi: materiallarni qayta ishlash inshootlaridan plastik qoldiqlarni simulyatsiya qilingan plastik chiqindilar bilan taqqoslash. Chiqindilarni boshqarish. (2012) 34-36-betlar.
3. Al-Salem. Plastik qattiq chiqindilarning termal va katalitik pirolizi (PSW) bo'yicha sharh. J. Environ. Boshqarmoq. (2017) 68-70 - betlar.
4. Al-Salem. Plastik qattiq chiqindilarni (PSW) qayta ishlash va qayta ishlash yo'llari: ko'rib chiqish. Chiqindilarni boshqarish. (2009) 10-12-betlar.
5. Al-Salem. Qattiq plastik chiqindilarni (PSW) birlamchi va to'rtlamchi yo'llar bo'yicha baholash: qayta foydalanishdan energiya va kimyoviy moddalargacha. Prog. Energiya yonishi. Sci. (2010) 96-98 betlar.
6. A. Ammala. Parchalanadigan va biologik parchalanadigan poliolefinlarning umumiy ko'rinishi. Prog. Polim. Sci. (2011) 62-64-betlar.

PLASTIK CHIQINDILARNI MIKROORGANIZMLAR YORDAMIDA PARCHALASH

Ropiyeva Z.G'., Mamatkulova I.E.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

E-mail: ropiyevazuxra@gmail.com

Annotatsiya: Plastik chiqindilar atrof-muhitga katta zarar yetkazmoqda, chunki ularning tabiiy sharoitda parchalanishi juda uzoq davom etadi. Ushbu tezisda shuni ko'rsatadiki, *Ideonella sakaiensis* bakteriyasi polietilentereftalat (PET) plastmassasini fermentlar yordamida parchalay olishi haqida keltirilgan. Bundan tashqari, *Pestalotiopsis microspora* zamburug'i ham kislorodsiz muhitda plastikni yemirish xususiyatiga ega. Ushbu maqolada plastik chiqindilarni kamaytirish va parchalanish jarayonini tezlashtirishda biotexnologik usullarning roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Ideonella sakaiensis*, *Pestalotiopsis microspora* mikroorganizmlar, fermentlar, biodegradatsiya.

Plastik chiqindilarning atrof-muhitga ta'siri - plastik chiqindilar ekologik muammolarning eng jiddiylaridan biri bo'lib havo, okean va tuproq ifloslanishiga sabab bo'ladi. Mikroplastikalar oziq-ovqat zanjiriga kirib, inson va hayvonlar organizmiga zarar yetkazadi ya'ni bunday moddalarning parchalanishi uzoq vaqt talab qilib 100 yildan 1000 yilgacha tabiiy sharoitgacha parchalanmay turaveradi. Tuproqqa singgan plastik mikroplastik zarralar hosildorlikni kamaytirishi mumkin. Daryo va okeanlar plastik chiqindilar bilan ifloslanishi natijasida hayvonlarning o'limiga sabab bo'ladi. Plastik chiqindilarni yo'q qilishning an'anaviy usullari ekologik muammolarni kuchaytiradi. Plastik chiqindilar tirik organizmlar uchun xavf tug'diradi va ekotizim barqarorligiga va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Polietilin va

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

polistirol parchalanganda metan va etilen hosil bo‘lib, ular kuchli issiqxona gazlar hosil qiladi, bu global isishning kuchayishiga sabab bo‘ladi. Plastik chiqindilarni yoqish o‘pka saraton kasalliklarini keltirib chiqaradi[1-5].

Plastikni parchalaydigan mikroorganizmlar ularning ishlash mexanizmi-*Ideonella sakaiensis* bakteriyasi polietilentereftalat plastmassasini parchalay olish xususiyati bilan ajralib turadi. *Pestalotiopsis microspora* zamburug‘i poliuretan plastmassani kislorodsiz muhitda ham parchalay oladi bu jarayonda mikroorganizmlar plastik chiqindilar yuzasiga yopishqoq fermentlar hosil qiladi va bu fermentlar plastikaning kimyoviy bog‘larini buzadi. *Aspergillus niger* va *Fusarium solani* kabi zamburug‘lar ham plastikni parchalaydigan fermentlar ishlab chiqarishi aniqlangan. Ushbu mikroorganizmlar plastikni fermentlar yordamida oddiy organik moddalarga aylantiradi, natijada chiqindilar tezroq yo‘q qilinadi[2].

Biotexnologiyaning plastik chiqindilarni kamaytirishdagi roli - Genetik modifikatsiyalangan mikroorganizmlar yaratish orqali plastik parchalanish jarayonini tezlashtirish mumkin. Plastik chiqindilarni mikroorganizmlar yordamida qayta ishlash laboratoriya va sanoat miqyosida o‘rganilmoqda. An’anaviy plastmassalar neft mahsulotlaridan olinadi va tabiiy sharoitda yuzlab yillar parchalanmaydi. Biotexnologiya orqali biologik parchalanadigan bioplastiklar ishlab chiqarilmoqda. Biologik parchalanadigan plastmassalar ishlab chiqarish ekologik muhitni himoya qilishga yordam beradi va bu juda samarali ekologik toza yechim sifatida qaraladi[3-4].

Xulosa o‘rnida plastik chiqindilarni parchalay oladigan mikroorganizmlar ekologik muammolarni hal qilish uchun muhim vositadir. *Ideonella sakaiensis* bakteriyasi va *Pestalotiopsis microspora* zamburug‘ining plastik chiqindilarni yo‘q qilishdagi roli ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Ushbu jarayon tabiiy ravishda sekin kechadi, ammo biotexnologiya va uning tajribalari bilan jarayonni tezlashtirish mumkin. Shuningdek, plastik parchalanishini tezlashtirish uchun yangi bakteriyalar va zamburug‘larni aniqlash bo‘yicha izlanishlar davom etmoqda. Bu esa chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zhang, J., Zhao, Y., va boshqalar. (2023). Biological Degradation of Plastics and Microplastics: A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors. *Microorganisms*.
2. Ibrahim, N. A., El-Sherbiny, S. M., va boshqalar. (2024). Recent trends in microbial and enzymatic plastic degradation: a solution for plastic pollution predicaments. *Biotechnology for Sustainable Materials*.
3. Ali, S. S., & Elsamahy, T. (2023). Plastics degradation by microbes: A sustainable approach. *Journal of Environmental Management*.